

YASOVCHI MORFEMALAR YORDAMIDA HOSIL QILINGAN OKKAZIONAL BIRLIKLAR

Abduraximova Sofiya

NavDU O'zbek tili va adabiyoti fakulteti
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601625>

Annotatsiya. Mazkur maqolada okkazional so'zlar qanday nutq turlariga yuzaga kelishiga qarab o'zgarishi, o'sha nutq talab qiluvchi vazifani bajarishi va bu orqali nutqining ma'naviy-nominativ, kommunikativ ehtiyojini qondirishi aks etishi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar. Okkazionalizm, okkazional so'zlar, affiksatsiya, yasovchi affikslar.

Okkazionalizmlar biror tushunchani o'ziga hos tarzda qaytadan va ko'p holda ta'sirchan ifodalash ifodalash ehtiyoji bilan yaratiladi. Bunda so'zlovchidan ma'lum topqirlik, lisoniy mahorat talab qilinadi. Oddiy, uslubiy betaraf nutqlarida okkazional so'z nisbatan oddiy kommunikativ ma'noni ifodalashi mumkin, ammo badiiy nutqda yaratilgan okkazional so'zlar badiiy-estetik vazifani o'taydi va o'zi qatnashayotgan matnga badiiylilik **bo'yog'ini** beradi. Shunday qilib, okkazional so'zlar og'zaki nutqda hamda badiiy, publitsistik, ilmiy, umuman olganda, barcha sohada qo'llanishi mumkin ekanligi yoritilgan.

Tildagi affiksatsiya usuli bilan yasalgan okkazional birliklarni tahlilga oldik. So'z yasovchi affikslar asosga qo'shilib, shaxs, narsa, joy, belgi, harakat-holat kabi ma'nolarni ifodalaydi. O'zbek adabiyoti tarixida ruboiylari bilan mavqega ega bo'lgan atoqli shoir Pahlavon Mahmudning bir ruboiysida okkazional so'z qo'llangan .

Gurkiragan olov-dilim yo'ldoshi

To'lqin urgan daryo-ko'zlarim yoshi,

Ko'zagirlar yasayotgan har ko'za

Ko'hna do'stlar xoki-qo'li yo boshi.

Shoir ruboiysida "ko'zagir" so'zini ishlatadi. Ko'zagir bu yerda shaxs oti bo'lib kelmoqda ko'za +gir =ko'zagir ko'za yasovchi kasb egalari ko'zachi deb yuritiladi.

Shaxs oti yasovchi -chi ,-gar qo'shimchalari o'rnida -gir affiksidan foydalanilgan bu esa fonetik okkazional so'zga misol bo'la oladi. Hozirgi kunda qo'shimchalar tarkibida shaxs oti yasovchi -gir qo'shimchasi mavjud emas¹.

Yana bir buyuk siymo Fitrat o'zining "Tanlangan asarlarida", *yurak* so'ziga -chilik affiksini qo'shish orqali *yurakchilik* so'zini hosil qilgan. Bu so'z lirik turni

ifodalash uchun qo'llangan. Ma'lumki, lirik turda muallifning ko'ngil kuylari, ichki ko'chirmalar o'z aksini topadi. "Uning dardi ham, niyati ham bir- tezroq bu o'laksazordan qutulish! Qanday , qachon qutuladi, bandasiga qorong'i²." (Tohir Malikning "Murdalar gapirmaydilar" qissasidan) Ushbu gapda O'laksazor okkazonal birligi ishlatilgan. So'zga e'tibor beradigan bo'lsak, o'laksa+zor=o'laksazor .

-zor-o'rin-joy oti yasovchi qo'shimcha hisoblanib, asosan otning leksik ma'nosidan anglashilgan narsaning mavjud bo'lish o'rin-joyi bilan bog'liq otlar yasaydi³. Masalan, paxtazor, gulzor, lolazor, bedazor kabi

-zor qo'shimchasi orqali o'laksazor so'zini yasash adibning o'z ixtirosidir. "Qadrdon o'g'rilar, bu shoshkich xatingiz bilan sizlarni ogoh etamiz, biz bilan "Cho'mich" galiulin birga bo'ladi. (Tohir Malikning "Murdalar gapirmaydilar")

O'shbu gapdagi "shoshkich" so'zini tahlilga tortamiz. Shosh+kich =shoshkich(sifat). Shosh so'ziga -qich affiksini qo'shib shoshqich so'zi yasalganda- shoshilinch degan ma'noni ifodalalar edi. Yuqoridagi gapda ham shoshilinch ma'nosini -kich qo'shimchasi orqali ifodalamoqda.

"Men yarimga o'g'ri bo'lib bosib kirganlarning mol-joniga qiron keltiraman.Men o'g'ri emas,qasoskor ,xunkormon!"

Yuqoridagi gapda keltirilgan "xunkor" so'ziga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak , "xun- qon(ot)" ma'nosini anglatga, " -kor affiksi – ot yasaydi-tadbirkor sifat yasaydi- hiylakor. mazkuri gapda xunkor so'zi- " zolim,qotil, qonxo'r" kabi ma'nolarni anglatgan .

O'zbek tilining izohli lug'atida xunkor emas, xunxo'r so'zi mavjud bulib, adibning xun so'ziga -kor affiksi orqali so'z yasashi- yasovchi affikslar yordamida hosil qilingan okkazonal so'zlarga bevosita dalil bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati, 2014–2025
2. Badiiy til muammolari. // "Inqilob va adabiyot" Toshkent.1977
3. Fitrat "Tanlangan asarlar" Toshkent. " Ma'naviyat" 2009.
4. Tohir Malik " Murdalar gapirmaydilar" Toshkent.2013
5. Sapayev Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: 2009. – B. 49